

**Workflow FAIR-oriented per la stampa 3D e il riuso di modelli
digitali nel patrimonio culturale:
il caso della Tomba dei Rilievi di Cerveteri**

Report

Eleonora Scopinaro

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (CNR-ISPC)

2025

Indice

1	Introduzione	2
2	Stato dell'Arte	3
3	Obiettivi	5
4	Materiali e Metodi	6
4.1	Analisi e selezione del modello digitale master	6
4.2	Creazione di modelli derivati per additive manufacturing	7
4.3	Realizzazione della stampa tramite tecnologia SLS (Selective Laser Sintering)	9
4.4	Pubblicazione dei modelli derivati	11
5	Risultati	11
6	Discussione	12
7	Conclusioni	16

1. Introduzione

La digitalizzazione del patrimonio culturale, e la conseguente possibilità di riprodurre processi e dataset, rappresenta un elemento centrale nel campo della documentazione e conservazione dei beni culturali. In questo contesto, l'adozione della stampa 3D ha conosciuto una significativa espansione, favorita dalla crescente disponibilità di modelli digitali ad alta risoluzione e dall'integrazione di flussi di lavoro che combinano rilievo fotogrammetrico, modellazione tridimensionale e tecnologie additive.

L'integrazione tra repository open access e workflow dedicati alla stampa 3D apre nuove prospettive per la realizzazione di repliche fisiche con finalità sperimentali, conservative, didattiche e museali, nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e riuso sostenibile delle risorse digitali. Tuttavia, non tutti i modelli disponibili online sono effettivamente ottimizzati per la stampa: spesso i repository ospitano unicamente le versioni master, tralasciando le varianti tecnicamente adattate alla produzione fisica.

In linea con le raccomandazioni internazionali per la digitalizzazione e la condivisione responsabile del patrimonio culturale, come la Carta di Londra (London Charter 2009), la Dichiarazione di Seoul (Seoul Declaration 2012) e più recentemente la Recommendation on a common European data space for cultural heritage (Commission 2021), il presente studio propone un workflow operativo per la realizzazione di prototipi stampati in 3D finalizzati alla documentazione e valorizzazione, a partire da un modello tridimensionale già disponibile su piattaforma Zenodo (d'Annibale, Demetrescu e Ferdani 2021).

Il processo si sviluppa in continuità e in trasparenza con il lavoro pregresso, rendendo pubblicamente accessibili anche le versioni derivate e ottimizzate per la stampa.

La sperimentazione mira a generare nuovi prototipi a partire da dataset preesistenti, adottando un approccio ispirato ai Principi FAIR (GO FAIR Initiative 2016), con l'intento di dimostrare l'interoperabilità dei contenuti digitali e la possibilità di trasformare asset condivisi in strumenti tangibili per la valorizzazione culturale, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti d'autore e delle logiche di condivisione responsabile.

L'attività di modellazione e stampa 3D si è basata su un modello tridimensionale preesistente, reperito su piattaforma Zenodo e rilasciato con licenza aperta (Creative Commons), che ha consentito un riutilizzo conforme a normative vigenti. L'obiettivo del progetto è stato quindi duplice: da un lato verificare l'idoneità del modello alla stampa additiva, dall'altro dimostrare la replicabilità del un workflow, dove la trasformazione e la pubblicazione del modello ottimizzato contribuiscono a consolidare pratiche di documentazione trasparente e tracciabile nel contesto dei beni culturali.

Per offrire una visione chiara e coerente dell'approccio adottato, il report si sviluppa secondo una struttura articolata in sette sezioni principali. Dopo l'introduzione, la Sezione 2 propone un inquadramento teorico e bibliografico sullo stato dell'arte relativo all'uso

della stampa 3D nei beni culturali, con particolare attenzione alla gestione responsabile dei modelli digitali. La Sezione 3 descrive gli nel dettaglio gli obiettivi del progetto; mentre la 4 esamina strumenti e e metodi operativi adottati per la realizzazione del progetto. Nella Sezione 5 vengono presentati i risultati della sperimentazione, con l'analisi dei prototipi prodotti e delle soluzioni individuate. La Sezione 6 discute le implicazioni del progetto in relazione ai principi FAIR, sottolineando il valore della documentazione aperta e tracciabile. Infine, le Sezioni 6 e 7 raccolgono rispettivamente discussioni e conclusioni aprendo a possibili sviluppi futuri e proponendo il modello descritto come buona pratica replicabile in altri contesti di valorizzazione culturale.

2. Stato dell'Arte

La realizzazione di oggetti fisici tridimensionali mediante processi di produzione additiva, comunemente nota come stampa 3D, ha origine negli anni Ottanta con l'invenzione della stereolitografia, tecnica basata sulla fotopolimerizzazione di resine sensibili alla luce UV. Il primo brevetto in questo ambito, depositato da Charles W. Hull nel 1986 (Hull 1986), ha segnato una svolta tecnologica aprendo la strada alla fabbricazione digitale. Tuttavia, è solo a partire dal 2009, con la scadenza del brevetto sulle tecniche Fused Deposition Modeling (FDM), che la stampa 3D ha conosciuto una maggiore diffusione grazie alla commercializzazione su larga scala di dispositivi open source e a basso costo. Dopo il 2015, l'evoluzione e l'accessibilità di tecnologie alternative – come SLA desktop, SLS compatti, resine avanzate e software di slicing open source – hanno esteso l'uso della stampa 3D a una pluralità di settori scientifici e industriali, dalla medicina all'automotive, fino all'edilizia. Anche nel campo dei beni culturali i primi esempi di stampe 3D sono a partire dal secondo decennio del 2000 per valorizzazione (Miyamae 2013), didattica (Zhou et al. 2016) e restauro (Speranza e Mercante 2017).

L'integrazione di tecnologie digitali avanzate - tra cui fotogrammetria, modellazione tridimensionale e tecniche additive - ha rivoluzionato le modalità di intervento sui manufatti storici e archeologici, rendendo possibile la riproduzione fisica precisa di reperti originali e la realizzazione di copie accessibili per finalità espositive, didattiche e conservative. Tra i principali ambiti di applicazione già consolidata riguarda la replica e il restauro di oggetti danneggiati. Un esempio rilevante è costituito dalla digitalizzazione e stampa 3D del busto di Francesco II Gonzaga, che ha evidenziato l'efficacia di un workflow completo—dal rilievo all'output fisico—per interventi museali e ricostruttivi (Adami et al. 2015). La stampa 3D è largamente usata anche per la reintegrazione volumetrica di sculture danneggiate, come nel caso di una scultura buddista coreana restaurata tramite modellazione virtuale e prototipazione fisica (Hong et al. 2018). In altri contesti, l'attenzione si è focalizzata sull'integrazione di elementi architettonici frammentari mediante

l'impiego di scanner portatili e soluzioni additive compatibili con i materiali originali (De Luca et al. 2019).

Nel campo della didattica universitaria e della divulgazione museale, la stampa 3D si è dimostrata uno strumento efficace per la creazione di modelli tangibili utili all'analisi morfologica e alla fruizione tattile. In contesti formativi, la produzione di collezioni replica ha permesso un'interazione immersiva con i reperti, promuovendo modalità inclusive e partecipative (Chapinal-Heras et al. 2024) (Newbury e Lavelle 2024). A livello scolastico e accademico, l'impiego di approcci project-based per attività didattiche legate al patrimonio ha favorito l'adozione di tecnologie additive in ambienti non specialistici, supportati da framework strutturati per l'integrazione delle tecnologie 3D nei percorsi educativi (Chiu, Chien e Lee 2016) (Acke, Corradi e Verlinden 2024).

Un altro ambito particolarmente rilevante è quello dell'accessibilità museale e dell'inclusione sensoriale. Alcuni progetti pionieristici hanno integrato stampa 3D, sensori e realtà aumentata per creare esperienze audio-tattili destinate a utenti con disabilità visive, come dimostrato da esperienze nel settore del design inclusivo museale (D'Agnano et al. 2015). La convergenza tra stampa tridimensionale e realtà aumentata è stata inoltre utilizzata per valorizzare il patrimonio architettonico italiano attraverso installazioni immersive (Avella, Cannella e Lanza 2023).

Sebbene la stampa 3D presenti potenzialità significative, non mancano criticità tecniche. Tra le principali si segnalano le difficoltà nella riproduzione fedele delle superfici, soprattutto nel caso di materiali come il marmo, e i limiti nella precisione geometrica legati alle specifiche tecnologie additive, in particolare FDM (Bonora et al. 2021). Anche la scelta dei materiali di stampa influisce notevolmente sulla qualità del risultato: studi recenti hanno esplorato il ruolo degli additivi nei processi di stampa (Wang et al. 2020), sottolineando la necessità di approcci interdisciplinari tra ingegneria dei materiali e progettazione digitale.

Nel complesso, la stampa 3D applicata ai beni culturali si configura come una tecnologia trasversale e dinamica, capace di ridefinire i paradigmi contemporanei di documentazione, conservazione e comunicazione culturale. L'eterogeneità delle applicazioni, dal restauro alla fruizione accessibile, dalla formazione alla ricerca sperimentale, riflette un panorama metodologico ampio, ma ancora in fase di consolidamento operativo, che richiede la collaborazione costante tra professionisti del patrimonio, tecnologi, designer e sviluppatori digitali. Parallelamente allo sviluppo delle tecnologie additive, si è affermata una crescente attenzione alla gestione responsabile dei modelli digitali, promossa tramite repository open access, come ad esempio Zenodo (<https://zenodo.org/>). Queste piattaforme permettono la pubblicazione, citazione e condivisione dei modelli 3D, spesso corredati da identificatori persistenti (DOI) e licenze Creative Commons, che regolano i diritti di riuso, modifica e distribuzione. In tale direzione, alcuni studi recenti hanno proposto l'estensione dei metadati standard di Zenodo per meglio adattarli al contesto

dei beni culturali digitali (Bucciero, Demetrescu et al. 2023), nonché linee guida operative per la metadattazione specifica di questi dataset (Bucciero e Demetrescu 2022).

In questo scenario si colloca il paradigma dei dati FAIR, promosso in ambito europeo per garantire tracciabilità, trasparenza e riutilizzabilità dei contenuti digitali (Commission 2021). La possibilità di accedere a modelli esistenti, verificarne le condizioni di licenza e ricondividerli in modo tracciabile rappresenta una buona pratica che è al tempo stesso tecnica ed etica, coerente con la logica della sostenibilità digitale. In particolare, la pubblicazione di versioni ottimizzate per la stampa 3D, a partire da modelli sviluppati da terzi, richiede attenzione alle clausole di licenza e alla corretta attribuzione. Il workflow adottato in questo studio—che prevede il riuso consapevole di un modello pubblico, la sua rielaborazione tecnica e la ripubblicazione su Zenodo con un nuovo DOI—rappresenta un esempio replicabile di approccio trasparente e FAIR-oriented, capace di promuovere collaborazione tra istituzioni, comunità scientifiche e operatori culturali.

3. Obiettivi

La Tomba dei Rilievi, situata nella necropoli della Banditaccia a Cerveteri (RM), rappresenta uno degli esempi più significativi dell'architettura funeraria etrusca del IV secolo a.C. La sua articolazione planimetrica ipogea, unita alla ricchezza decorativa delle superfici in stucco, ne fa un caso esemplare non solo per l'archeologia ma anche per la sperimentazione di metodologie innovative di valorizzazione e fruizione accessibile del patrimonio culturale.

A partire da un modello tridimensionale open-access già disponibile su piattaforma Zenodo, il progetto ha sviluppato diversi prototipi per permettere un'esplorazione intuitiva e fisica dell'interno dell'ambiente e per migliorarne la fruibilità in contesti educativi o museali.

Un'attenzione particolare è stata riservata agli aspetti connessi al riutilizzo e alla ripubblicazione di contenuti 3D. In linea con le indicazioni delle licenze Creative Commons e con le linee guida europee sulla gestione responsabile dei dati culturali digitali (cfr. (Commission 2021)), il modello originario è stato analizzato per verificare:

- la titolarità dei diritti, risalendo all'autore e alla fonte;
- il tipo di licenza associata (nel caso specifico CC 4.0: CC BY-NC-SA), che consente la modifica e la condivisione del contenuto a condizione della non-commercialità, dell'attribuzione dell'autore e dell'attribuzione della medesima licenza al prodotto derivato.

A seguito dell'ottimizzazione per la stampa 3D, il modello rielaborato è stato ripubblicato sulla piattaforma Zenodo, accompagnato da:

- un nuovo DOI identificativo: 10.5281/zenodo.15512490;
- la corretta attribuzione all'autore originale;
- un'indicazione esplicita delle modifiche apportate;
- una licenza equivalente, in conformità con le clausole della licenza in uso.

Questo approccio garantisce un riuso conforme, documentato ed eticamente fondato, che consente la tracciabilità della filiera digitale, promuove la circolazione responsabile dei contenuti e favorisce l'instaurarsi di una comunità scientifica attenta alla trasparenza e alla cooperazione.

4. Materiali e Metodi

Il workflow adottato in questo studio è stato strutturato per garantire l'interoperabilità dei dati digitali e la riproducibilità dei processi di lavoro. Le attività sono state suddivise in quattro macro-fasi:

1. Analisi e selezione del modello digitale master;
2. Creazione di modelli derivati per additive manufacturing;
3. Realizzazione della stampa tramite tecnologia SLS (Selective Laser Sintering);
4. Pubblicazione dei modelli derivati.

Analisi e selezione del modello digitale master

Il caso studio è stato selezionato per le particolari criticità legate all'accessibilità fisica e alla fruizione dell'ambiente, sono state poi valutate attentamente le caratteristiche dimensionali del modello, con particolare attenzione al grado di accuratezza e precisione geometrica. Il dataset del modello master (originario) "Digital replica of the Tomb of Reliefs at Cerveteri" è stato acquisito con sensori attivi (scanner laser Faro) e passivi (fotocamera reflex full-frame) tramite una campagna fotogrammetrica sferica. I dati sono stati rielaborati mediante tecniche Structure from Motion, con successiva post-produzione grafica (correzione cromatica, ottimizzazione della geometria e delle texture). I dati, prevalentemente 3D, sono stati trattati con software open source e archiviati in formati aperti (soluzioni fotogrammetriche in file .txt UTF-8, nuvole di punti in .ply binario, mesh poligonali in .blend con coordinate UV mapping, immagini in .jpeg). Il modello mesh scelto è scaricabile in formato .ply e .blend e presenta 99.992 faces (triangoli), 149.979 edges e 49,940 vertices.

Creazione di modelli derivati per additive manufacturing

Il progetto ha previsto la rappresentazione della Tomba dei Rilievi di Cerveteri in scala 1:100 attraverso la realizzazione di 3 diversi modelli in stampa pensati per ampliare l'accessibilità dell'ambiente ipogeo. A questo livello, il workflow è stato articolato seguendo due concept progettuali distinti.

Prototipo 1 Il modello della tomba è stato sezionato longitudinalmente in due parti di dimensioni simili e speculari, al fine di ottenere due oggetti separati [fig. 1]. Tale scomposizione consente la fruizione completa del modello, permettendo allo stesso tempo sia la visione dell'interno della tomba, sia la percezione dello spazio architettonico complessivo, così come si presenta attualmente.

Per migliorarne l'accessibilità, è stato progettato un sistema di apertura/chiusura con cerniera collocata su uno dei lati, e sono stati aggiunti sostegni alla base per uniformare le altezze e garantire stabilità, senza occultare la morfologia dell'oggetto. La suddivisione è stata realizzata mediante operazioni di sottrazione booleana, che hanno permesso di ottenere linee di taglio nette e continue. Sono stati poi modellati gli elementi accessori (cerniere e piedi di supporto) e applicato uno spessore uniforme di 1,5 mm tramite offset esterno. Tale operazione ha permesso di preservare i dettagli interni del manufatto, evitando distorsioni dovute all'ispessimento. I diversi componenti sono stati quindi uniti in un unico oggetto 3D [fig. 1].

Prototipi 2 e 3 Per migliorare la comprensione dell'orientamento interno/esterno della struttura ipogea, è stato progettato un secondo modello, con una geometria scatolare atta a contenerne la forma e sezionata longitudinalmente per permetterne la fruizione [fig. 2]. Questa seconda soluzione enfatizza il carattere ipogeo dell'architettura funeraria, e al contempo ne facilita il trasporto e la maneggiabilità. Considerate le caratteristiche tecniche della stampante SLS in uso, è stata progettata una griglia interna di rinforzo, composta da elementi a sezione molto sottile (circa 1 mm), al fine di supportare la geometria e prevenire deformazioni [fig. 3].

Successivamente il modello è stato sezionato sia longitudinalmente sia orizzontalmente (all'altezza della copertura) per migliorarne la fruizione e l'accessibilità. In questo caso è stato necessario riprogettare la struttura esterna scatolare per ogni porzione ed è stato anche implementato il sistema interno di rinforzo incrementando lo spessore degli elementi e diminuendone il numero [fig. 4].

Entrambi i modelli sono stati sottoposti a un processo di ottimizzazione topologica con Blender e MeshLab, comprensivo di operazioni di pulizia, semplificazione geometrica e chiusura delle mesh. È seguita una fase di correzione topologica globale, finalizzata all'eliminazione di buchi e superfici non manifold generate durante le operazioni di estrusione. Sono stati rilevate e risolte le incongruenze topologiche, risolte in parte con strumenti di correzione automatica e in parte mediante intervento manuale. Il modello è stato reso

Figura 1: Progetto per la fruizione del modello 3D della Tomba dei Rilievi di Cerveteri.

completamente 2-manifold e watertight, risultando idoneo alla stampa additiva. Il file finale è stato esportato in formato .stl.

Figura 2: Progetto per la fruizione del modello 3D della Tomba dei Rilievi di Cerveteri.

Figura 3: Progetto per la fruizione del modello 3D della Tomba dei Rilievi di Cerveteri.

Realizzazione della stampa tramite tecnologia SLS (Selective Laser Sintering)

La stampa è stata realizzata con tecnologia SLS presso i laboratori E-RIHS del CNR-ISPC con tecnologia Selective Laser Sintering (SLS) presso i laboratori E-RIHS, utilizzando una stampante Formlabs Fuse 1+ 30W e sistema di post-processing Fuse Sift. La produzione ha previsto 4 diversi test di stampa e il materiale impiegato è polvere di poliammide PA12, adatta alla realizzazione di componenti ad alta precisione e resistenza meccanica.

La scelta di questa tecnica è motivata dalla sua capacità di realizzare forme complesse senza la necessità di supporti strutturali, garantendo al contempo elevata precisione e robustezza meccanica.

Il materiale impiegato è Nylon 12 V1 (PA12), selezionato per la sua resistenza meccanica, termica e chimica, nonché per la stabilità dimensionale e la buona adesione inter-strato nel processo di sinterizzazione. La polvere non sinterizzata ha inoltre svolto funzione di

Figura 4: Progetto per la fruizione del modello 3D della Tomba dei Rilievi di Cerveteri.

supporto interno, permettendo la stampa di strutture scatolari e elementi sottili senza deformazioni. I modelli ottimizzati sono stati caricati nel software PreForm, in vista della stampa tramite tecnologia SLS. In questa fase sono state effettuate le seguenti operazioni:

- controllo degli spessori minimi;
- slicing virtuale;
- ottimizzazione dell'orientamento nella camera di stampa
- calcolo del tempo e della polvere necessari.

Il processo di stampa prevede la sinterizzazione selettiva di strati successivi di polvere tramite un laser a CO₂, con spessori di layer compresi tra 50 e 120 μm , depositati su un piano preriscaldato. La polvere non sinterizzata agisce come supporto, consentendo la realizzazione di geometrie complesse senza strutture di sostegno aggiuntive. I modelli risultanti presentano caratteristiche isotrope, buona stabilità dimensionale e resistenza alla deformazione.

I modelli digitali sono stati ottimizzati attraverso operazioni di ulteriore verifica topologica, correzione geometrica e slicing. L'orientamento dei modelli sul piano di stampa è stato definito per minimizzare i tempi di produzione, massimizzare la qualità superficiale ed evitare deformazioni.

Al termine della stampa, la camera è stata lasciata raffreddare in modo controllato. Successivamente i pezzi sono stati estratti e ripuliti dalla polvere in eccesso e, ove necessario, sottoposti a fasi di post-produzione, tra cui pulizia e levigatura delle superfici.

Pubblicazione dei modelli derivati

I modelli derivati sono stati pubblicati su Zenodo con licenza CC 4.0: CC BY-NC-SA (Scopinaro 2025). Il dataset comprende i modelli 3D derivati dalla replica digitale ad accesso aperto della Tomba dei Rilievi a Cerveteri (Italia), ottimizzati per la stampa 3D tramite tecnologia SLS (Selective Laser Sintering). I modelli sono stati ridisegnati e ristrutturati per garantirne la stampabilità, la stabilità strutturale e l'utilizzo in contesti educativi. Ogni file è fornito in formato .stl ed è accompagnato da metadati relativi all'autorialità, alla licenza e alle modifiche apportate.

5. Risultati

Sono stati realizzati tre prototipi della Tomba dei Rilievi, ognuno con scopi incrementali di fruizione e accessibilità. Ciascuno dei quali ha contribuito al perfezionamento del modello stampabile e alla verifica delle scelte progettuali.

Prototipo 1: test 31-01-2024 - modello modello sezionato longitudinalmente con inserimento di cerniere laterali e basi di appoggio [fig.6]. La stampa iniziale in scala ridotta ha evidenziato criticità nei supporti, poi risolte con l'aumento della sezione dei piedini. Il modello finale, realizzato in un'unica stampa, è stato suddiviso in due parti di dimensioni 103,28 x 77,10 x 235,53 cm affiancate per un totale di grandezza del modello di 206,52 x 77,10 x 235,53 cm ricomposto. La stampa è stata realizzata con 3,80 kg di polvere totale e densità delle parti 3% in 2349 strati.

Prototipo 2: test 21-02-2024 - realizzazione di una scatola contenitiva con griglia interna di supporto (sezione 1 mm) fig. [6]. Questo ha favorito una migliore percezione della profondità e della funzione ipogea, ma ha rivelato fragilità strutturali nelle parti sottili [fig. 7]. Il modello finale ha dimensioni 104,09 x 80,76 x 234 mm. La stampa è stata realizzata con 3,76 kg di polvere totale e densità delle parti 11% in 2272 strati.

Prototipo 3: test 11-03-2024 e test 11-06-2024 - combinazione delle strategie precedenti con scomposizione su più assi (longitudinale e orizzontale) e potenziamento delle griglie di supporto (spessore 2 mm) [figg. 7 e 8]. Il modello finale ha dimensioni 104,09 x 68,72 x 234 mm (ambiente) + 104,08 x 30 x 234 mm (copertura). La stampa è stata realizzata con 4,22 kg di polvere totale e densità delle parti 15% in 2415 strati.

Durante il primo test del prototipo 3, la geometria complessa della copertura ha evidenziato problemi di deformazione al momento dell'estrazione dalla camera di stampa, causati da spessori ridotti e distribuzione non ottimale della massa. Per rispondere a tali criticità, nel Test 3 è stata introdotta una struttura reticolare interna con elementi di sezione aumentata (2 mm circa), progettata per distribuire le tensioni interne e migliorare la stabilità complessiva. Parallelamente, sono state condotte simulazioni di slicing per valutare l'orientamento ottimale del modello, riducendo il rischio di collasso o warping termico [9].

Ogni versione è stata valutata in relazione alla funzionalità museale, alla robustezza della stampa e alla comprensibilità architettonica del manufatto, con iterazioni successive di ottimizzazione fino al raggiungimento di un prototipo finale stabile e coerente con le esigenze del progetto.

Tutti i prototipi sono stati realizzati in nylon PA12 tramite SLS, con una buona resa morfologica, robustezza strutturale e precisione dei dettagli, confermando la validità delle soluzioni tecniche adottate.

6. Discussione

Il caso studio presentato dimostra concretamente la possibilità di attuare un ciclo completo di riuso dei dati 3D, partendo da un asset digitale pubblico fino alla produzione fisica e

Figura 5: Risultati del test di stampa del modello in nylon 12 della Tomba dei Rilievi di Cerveteri.

Test 2. La struttura di supporto. Fase di ottimizzazione

Figura 6: Risultati del test di stampa del modello in nylon 12 della Tomba dei Rilievi di Cerveteri.

Figura 7: Risultati del test di stampa del modello in nylon 12 della Tomba dei Rilievi di Cerveteri. Particolare della sperimentazione della struttura riempitiva.

Figura 8: Risultati del test di stampa del modello in nylon 12 della Tomba dei Rilievi di Cerveteri. Particolare della sperimentazione della struttura riempitiva.

Figura 9: Modello in nylon12 della Tomba dei Rilievi di Cerveteri. Test geometria copertura

alla successiva ripubblicazione in modalità trasparente, in linea con i principi FAIR:

- Findable: ogni modello è identificato da un DOI ed è corredato da metadati completi, comprensivi di titolo, descrizione, autore, licenza e parole chiave.
- Accessible: i dati sono pubblicamente disponibili su Zenodo, in formati standardizzati e privi di barriere all'accesso.
- Interoperable: i modelli sono forniti in formato .stl, compatibile con i principali software di modellazione, slicing e stampa 3D.
- Reusable: la licenza d'uso esplicita e la documentazione del processo garantiscono la riutilizzabilità dei contenuti in contesti educativi, museali e di ricerca.

L'adozione di un approccio aperto, documentato e tracciabile non rappresenta soltanto una buona pratica metodologica, ma si configura come un vero e proprio prerequisito etico per la riproduzione e la condivisione del patrimonio culturale nell'era digitale. Questo esempio, inoltre, apre prospettive concrete per future collaborazioni tra istituzioni culturali, enti di ricerca e comunità open source.

7. Conclusioni

Il progetto presentato ha dimostrato la possibilità di coniugare tecnologie additive avanzate, modelli digitali open access e principi di condivisione responsabile per realizzare repliche fisiche altamente informative e accessibili di beni culturali complessi. La Tomba dei Rilievi di Cerveteri ha rappresentato un banco di prova ideale per testare strategie di ottimizzazione, progettazione funzionale, prototipazione e pubblicazione, nel rispetto di principi di apertura e tracciabilità.

Elemento centrale dell'intero processo è la trasparenza, garantita dalla documentazione accurata di ogni fase, dalla selezione dell'asset digitale alla produzione fisica. L'adozione

di standard aperti, licenze chiare e metadati completi rende il flusso di lavoro riproducibile, favorendo la verificabilità delle scelte progettuali e stimolando la collaborazione interdisciplinare.

L’approccio sviluppato si dimostra facilmente replicabile e adattabile ad altri contesti applicativi, offrendo opportunità concrete per la valorizzazione del patrimonio culturale tramite repliche fisiche che ne amplificano la fruizione, in particolare in situazioni in cui l’accesso diretto all’originale è limitato o impossibile. In questo scenario, la modellazione e stampa 3D non si configurano unicamente come strumenti di riproduzione, ma come vere e proprie piattaforme progettuali per la creazione di nuovi prototipi orientati alla mediazione culturale, all’inclusione e alla personalizzazione dell’esperienza utente.

In tale prospettiva, la standardizzazione dei processi e la condivisione aperta delle conoscenze operative costituiscono le basi per una filiera sostenibile del patrimonio digitale, capace di promuovere l’innovazione responsabile, la cooperazione interdisciplinare e la disseminazione in coerenza con le principali convenzioni e carte internazionali in materia di tutela e accesso al patrimonio culturale.

Bibliografia

- Acke, L., D. Corradi e J. Verlinden (2024). “Comprehensive educational framework on the application of 3D technologies for the restoration of cultural heritage objects”. In: *Journal of Cultural Heritage* 66, pp. 613–627. DOI: [10.1016/j.culher.2024.01.013](https://doi.org/10.1016/j.culher.2024.01.013).
- Adami, A. et al. (2015). “The bust of Francesco II Gonzaga: from digital documentation to 3D printing”. In: *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*. Vol. II-5/W3, pp. 9–15. DOI: [10.5194/isprsannals-II-5-W3-9-2015](https://doi.org/10.5194/isprsannals-II-5-W3-9-2015).
- Avella, F., M. Cannella e F. Lanza (2023). “3D Printing and Augmented Reality: The project for the second competition for the Italian Parliament by Ernesto Basile”. In: *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLVIII-M-2-2023*, pp. 129–137. DOI: [10.5194/isprs-archives-XLVIII-M-2-2023-129-2023](https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLVIII-M-2-2023-129-2023).
- Bonora, V. et al. (2021). “Photogrammetry and 3D Printing for Marble Statues Replicas: Critical Issues and Assessment”. In: *Sustainability* 13.2, p. 680. DOI: [10.3390/su13020680](https://doi.org/10.3390/su13020680).
- Bucciero, Alberto e Emanuel Demetrescu (2022). *Manuale operativo di metadattazione dei dataset per Zenodo nei Beni Culturali*. DOI: [10.5281/zenodo.6138586](https://doi.org/10.5281/zenodo.6138586). URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6138586>.

- Bucciero, Alberto, Emanuel Demetrescu et al. (mar. 2023). “An approach to extend the metadata schema of Zenodo for Cultural Heritage datasets”. In: *Research Ideas and Outcomes* 9. DOI: [10.3897/rio.9.e93859](https://doi.org/10.3897/rio.9.e93859). URL: <https://doi.org/10.3897/rio.9.e93859>.
- Chapinal-Heras, D. et al. (2024). “Photogrammetry, 3D modelling and printing: The creation of a collection of archaeological and epigraphical materials at the university”. In: *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage* 33, e00341. DOI: [10.1016/j.daach.2024.e00341](https://doi.org/10.1016/j.daach.2024.e00341).
- Chiu, P. H. P., C. H. Chien e J. C. Lee (2016). “A project-problem based learning approach for appreciating ancient cultural heritage through technologies: Realizing mystical buildings in Dunhuang Mural”. In: *2016 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE)*. Bangkok, Thailand: IEEE, pp. 65–69. DOI: [10.1109/TALE.2016.7851772](https://doi.org/10.1109/TALE.2016.7851772).
- Commission, European (2021). *Recommendation on a common European data space for cultural heritage*. Brussels, 10 November 2021, C(2021) 7953 final.
- D’Agnano, F. et al. (2015). “TOOTEKO: A case study of augmented reality for an accessible cultural heritage. Digitization, 3D printing and sensors for an audio-tactile experience”. In: *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*. Vol. XL-5/W4, pp. 207–213. DOI: [10.5194/isprsarchives-XL-5-W4-207-2015](https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-5-W4-207-2015).
- d’Annibale, Enzo, Emanuel Demetrescu e Daniele Ferdani (2021). *Digital replica of the Tomb of Reliefs at Cerveteri*. Version 1 [Data set]. Zenodo. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.5639496>.
- De Luca, D. et al. (2019). “Handheld volumetric scanner for 3D printed integrations of historical elements: Comparison and results”. In: *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*. Vol. XLII-2/W15, pp. 381–388. DOI: [10.5194/isprs-archives-XLII-2-W15-381-2019](https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W15-381-2019).
- GO FAIR Initiative (2016). *FAIR Principles for Scientific Data Management and Stewardship*. Retrieved from <https://www.go-fair.org/fair-principles>.
- Hong, S. et al. (2018). “Restoration of the Damaged Korean Stone Seated Bodhisattva Sculpture Using Three-dimensional Virtual Modeling and Printing Technologies”. In: *2018 3rd Digital Heritage International Congress (DigitalHERITAGE) held jointly with 2018 24th International Conference on Virtual Systems & Multimedia (VSMM 2018)*. San Francisco, CA, USA: IEEE, pp. 1–3. DOI: [10.1109/DigitalHeritage.2018.8809999](https://doi.org/10.1109/DigitalHeritage.2018.8809999).
- Hull, C.W. (1986). *Apparatus for production of three-dimensional objects by stereolithography*.
- London Charter (2009). *The London Charter for the Computer-based Visualization of Cultural Heritage*. Retrieved from <http://www.londoncharter.org>.

- Miyamae, C. (2013). “Digital exhibition as a bridge to the real collection: VR and replicas based on 3D data acquisition”. In: *2013 Digital Heritage International Congress (DigitalHeritage)*. Marseille, France: IEEE, pp. 399–402. DOI: [10.1109/DigitalHeritage.2013.6743767](https://doi.org/10.1109/DigitalHeritage.2013.6743767).
- Newbury, J. e R. Lavelle (2024). “Realising multiphase archaeological reconstruction models: 3D printing the Old Minster, Winchester”. In: *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage* 34, e00363. DOI: [10.1016/j.daach.2024.e00363](https://doi.org/10.1016/j.daach.2024.e00363).
- Scopinaro, E. (2025). *3D-printable models of the Tomba dei Rilievi (Tomb of the Reliefs) at Cerveteri*. Version 1 [Data set]. Zenodo. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.15512490>.
- Seoul Declaration (2012). *Seoul Declaration on the Use of ICT in Cultural Heritage*. Retrieved from <https://www.unesco.org/en/articles/seoul-declaration-use-ict-cultural-heritage>.
- Speranza, Laura e Mattia Mercante (2017). “Recenti esperienze di rilievo ed elaborazione dati 3D digitali nel restauro e nella fruizione dei beni culturali”. In: *OPD Restauro* 29. 15 pages, pp. 239–253.
- Wang, S. et al. (2020). “Effects of fused deposition modeling process parameters on tensile, dynamic mechanical properties of 3D printed polylactic acid materials”. In: *Polymer Testing* 86, p. 106483. DOI: [10.1016/j.polymertesting.2020.106483](https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2020.106483).
- Zhou, Xinxin et al. (2016). “Development of history learning support system: 3D virtual reconstruction and visualization of ancient Japanese architectures”. In: *2016 11th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE)*. Nagoya, Japan: IEEE, pp. 317–320. DOI: [10.1109/ICCSE.2016.7581600](https://doi.org/10.1109/ICCSE.2016.7581600).